

APLICAÇÕES DA BIOTECNOLOGIA NA PREVENÇÃO E COMBATE AO VÍRUS ZIKA

Autor: Joaquim Cassoma Jamba¹

¹ - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

DOI: 10.5281/zenodo.15092882

Zika vírus (ZIKV) é um arbovírus do gênero Flavivirus, isolado pela primeira vez em 1947, na floresta Zika, em Uganda. Possui um único sorotipo e duas linhagens (Africana e Asiática). Vários mosquitos do gênero Aedes (*Aedes africanus*, *Aedes luteocephalus*, *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, *Aedes furcifer*, e *Aedes vittatus*) têm sido encontrados infectados pelo ZIKV, e podem estar envolvidos no seu ciclo de transmissão, embora o *Aedes aegypti* seja considerado seu principal vetor, o avanço da biotecnologia oferece novas ferramentas com potencial para revolucionar a luta contra o vírus Zika e outras arboviroses. A emergência do vírus, que causou graves impactos à saúde pública, especialmente em regiões como a América Latina, demonstrou a vulnerabilidade dos métodos tradicionais de controle de doenças transmitidas por mosquitos, este trabalho tem como objetivo geral descrever as aplicações da biotecnologia na prevenção, diagnóstico e combate ao vírus Zika, explorando como essas tecnologias podem proporcionar alternativas mais eficazes em comparação aos métodos convencionais de controle e tratamento, e, especificamente, discutir as implicações éticas e sociais do uso de biotecnologia no combate ao Zika. Foi realizada uma pesquisa exploratória, baseada em revisão bibliográfica, para identificar e analisar as diferentes tecnologias biotecnológicas aplicadas ao combate ao vírus Zika. Apesar de todas essas tecnologias serem eficazes para o combate e a prevenção do Zika e de outras arboviroses, ainda existem questões éticas que são amplamente debatidas, pelo fato dos mosquitos serem importantes na manutenção e equilíbrio ambiental, por esse e outros motivos, os métodos de prevenção e combate tradicionais são muito utilizados nos dias atuais. A Biotecnologia, como o desenvolvimento de vacinas de última geração, manipulação genética de mosquitos e testes de diagnóstico rápidos, representam oportunidades para enfrentar o problema de forma inovadora. Além disso, a biotecnologia pode acelerar o processo de resposta a epidemias, fornecendo terapias mais direcionadas e precisas. A criação de mosquitos geneticamente modificados, por exemplo, tem o potencial de reduzir drasticamente as populações de mosquitos vetores.

PALAVRAS-CHAVE: Biotecnologia. Doença. Zika.